

УДК 611.976.013

*Тетяна Процак, Ольга Забродська, Дар'я Анохіна
(Чернівці, Україна)***СУЧАСНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЕМБРІОГЕНЕЗ КИСТІ ЛЮДИНИ**

У цій роботі розглядаються основні аспекти ембріогенезу кисті в людини. В ембріогенезі кістки скелета тулуба проходять 3 стадії розвитку: 1 – перетинчасту (1-ий місяць ембріогенезу), 2 – хрящову (5-й тиждень ембріогенезу), 3 – кісткову (8-й тиждень ембріогенезу, триває до 20-25 років життя).

У хребцях точки окостеніння з'являються наприкінці 8-го тижня ембріогенезу: одна в тілі та по одній у кожній половині дуги хребця. На 1-му році життя зростаються ядра дуги, яка на 3-му році приростає до тіла, а передня та задня дуги першого шийного хребця зростаються на 5-му-6-му роках життя.

Ключові слова: ембріогенез, стопа, кісткова тканина, хрящова тканина.

CURRENT INFORMATION ON HUMAN EMBRYOGENESIS

This paper discusses the main aspects of foot embryogenesis in humans. In embryogenesis, the bones of the skeleton of the body go through 3 stages of development: 1 – membranous (1st month of embryogenesis), 2 – cartilaginous (5th week of embryogenesis), 3 – bone (8th week of embryogenesis, lasts up to 20 – 25 years).

In the vertebrae, ossification points appear at the end of the 8th week of embryogenesis: one in the body and one in each half of the vertebral arch. In the 1st year of life, the nuclei of the arch fuse, which grows to the body in the 3rd year, and the anterior and posterior arches of the first cervical vertebra fuse in the 5th-6th years of life.

Key words: embryogenesis, foot, bone tissue, cartilage tissue.

Вступ. Коли багато тисяч років тому людина встала на ноги і оволоділа прямою ходою, руки її стали вільними. Спочатку руки і ноги однаково брали участь в лазанні, стрибках, хапанні предметів, поступово ноги ставали опорною, а руки, не обтяжені ніякої вагою, отримали можливість стати надзвичайно складним інструментом [1].

Функція кисті складається з трьох елементів. Витягнута вперед рука, відкрита, з прямими пальцями служить лопатою, совком; зігнуті пальці – гачком, щипцями; більш складна функція хапання. При його виконанні людина в залежності від мети руху, від характеру об'єкта (розмір, вага, форма, консистенція) утворює з кисті кожен раз новий механізм. В основі різноманітних рухів кисті лежать шість видів хапання: клочковий, міжпальцевий, площинний, щипковий, циліндричний, кульовий [2].

Хапання і утримання предметів – складний руховий акт. Його точність, міцність і надійність забезпечуються не тільки всіма відділами кисті – пальцями, п'ястком, зап'ястям, але в значній мірі залежать від функції надпліччя, плеча, ліктя, передпліччя.

Скелет кисті утворений скелетними тканинами, до яких відносять хрящову тканину (ХТ) та кісткову тканину (КТ), які мають єдине джерело розвитку – мезенхіму. ХТ розвивається з мезенхіми. В ембріона в період 5-6 тижнів у мезенхімі формуються хондрогенні ділянки, які визначаються більшою щільністю розташування мезенхімних клітин, значнішою мітотичною активністю та відсутністю кровоносних судин. При гістогенезі ХТ відбувається послідовне диференціювання клітин і утворення міжклітинної речовини. Гістогенетичний ряд клітин ХТ послідовно представлений наступними клітинними популяціями: мезенхімні клітини → стовбурові (хондрогенні) клітини → напівстовбурові клітини (прехондробласти) → ХБ → ХЦ [3].

Остеогістогенез (ОГГ) кісток, у тому числі кісток кисті, починається в перший місяць ембріонального розвитку. Диферони клітин кісткової тканини представлені такими рядами диференціювання клітинних форм: стовбурова остеогенна мезенхімна клітина → напівстовбурова стромальна клітина (преостеобласт) → остеобласт (ОБ) → остеоцит (ОЦ); стовбурова клітина крові → напівстовбурова клітина (попередниця мієлопоезу) → уніпотентна колонієутворювальна моноцитарна клітина → монобласт → промоноцит → моноцит → остеокласт.

Розрізняють ембріональний і постембріональний ОГГ. Перший відбувається двома способами: прямий ОГГ (розвиток кістки безпосередньо з мезенхіми) і непрямий ОГГ (розвиток кістки на місці хрящової моделі майбутньої кістки). В прямому ОГГ розрізняють 4 етапи [4]: утворення остеогенного зачатка (розмноження мезенхімних клітин і вrostання кровоносних капілярів); утворення остеїда (диференціювання клітин мезенхіми в преостеобласти, потім в остеобласти (ОБ); мінералізація остеїда й утворення грубоволокнистої (ретиколофіброзної) КТ (диференціювання ОБ в остеоцити (ОЦ), тіла яких замуруються в кісткових лакунах, а їх відростки – у кісткових каналцях); перебудова грубоволокнистої КТ в пластинчасту відбувається за рахунок резорбції первинної кісткової тканини і новоутворення вторинної [5].

Непрямий ОГГ описує розвиток кістки як органу і характеризується тим, що спочатку утворюється модель майбутньої кістки з гіалінової хрящової тканини (ХТ), яка в подальшому руйнується і замінюється на кісткову.

У даного виду ОГГ розрізняють наступні етапи: формування перетинчастої основи; формування хрящової моделі майбутньої кістки; перихондральне окостеніння (виникнення первинної точки скостеніння у ділянці діафіза, з утворенням кісткової манжетки) – посилення васкуляризації надхрящниці, синтез ОБ міжклітинної речовини, диференціювання ОБ в ОЦ, формування кісткових балок, що складаються з грубоволокнистої КТ [6]; ендохдральне скостеніння – порушення живлення ХТ у наслідок дифузії; альтерація та деструкція ХЦ; імпрегнація хряща солями вапна у ділянці діафіза; проникнення всередину хрящової моделі кровоносних судин й остеогенних клітин із подальшим їх диференціюванням в ОБ; вихід із судин моноцитів і диференціювання їх в ОК, руйнування ними ХТ; утворення ОБ грубоволокнистої КТ; руйнування остеокластами ендохдральної кістки й утворення кістково мозкової порожнини; утворення ОБ концентричних кісткових пластинок навколо кровоносних судин (формування остеонів), а

також зовнішніх і внутрішніх генеральних пластинок та формування компактної речовини діафіза кістки [7]; виникнення епіфізарного центру скостеніння – в епіфізах після народження відбуваються ті ж процеси, що і при енхондральному скостенінні в діафізі; формування епіфізарного хряща – між епіфізом і діафізом формується хрящова пластинка, за рахунок якої відбувається ріст кістки в довжину.

Процеси остео- і хондрогенезу знаходяться в певній залежності від вуглеводного і ліпідного обміну, зокрема від повного і послідовного синтезу вуглеводно-білкових комплексів – глікозаміногліканів, протеогліканів, колагену та їх взаємодії між собою. Порушення в цих процесах ведуть до проблем кісткоутворення, а отже, до формування дефектів хрящів та кісток [8].

Локальну регуляцію здійснює мікрооточення за допомогою цитокінів, міжклітинних контактів. Системна регуляція здійснюється гормонами і речовинами з гормоноподібною дією, а саме за допомогою [9]: гормону росту, опосередковано через соматомедини (здійснюють стимулюючий вплив на анаболізм ОБ, особливо в період остеогістогенеза); АКТГ (його вплив протилежний за дію гормону росту); тиреоїдних гормонів (через посилення обмінних процесів у клітинах вони стимулюють проліферацію ХЦ епіфізарного хряща і здійснення ОГГ, а також запаніння і васкуляризацію КТ) [10]; кальцітоніну і катакальціну (стимулюють проліферацію і функціональну активність ОБ, стимулюють остеогенез і мінералізацію КТ, сприяють зменшенню кількості ОК, знижують їх активність і резорбцію кістки); паратгормону (пригнічує функцію ОБ, зменшує в них синтез РНК, колагену тощо; підвищує метаболічну активність ОЦ із посиленням остеоцитарного остеолізу, збільшує кількість ОК із посиленням синтезу протеолітичних ферментів та резорбції кісткового матриксу) [11-12].

Висновки. Отже, відмінною особливістю 3 року життя є виникнення центру осифікації ще однієї кістки зап'ястя – тригранної, у віці 4 років розпочинається процес енхондрального кісткоутворення напівмісячної кістки зап'ястя. У другій половині 4-го року видно кісткові ядра всіх пальців і в кінці 4-го року – початок скостеніння *os capitatum*, *hamatum* і *triquetrum*; відсутні *os multangulum majus et minus*, *naviculare*, *lunatum (semilunare)* і *pisiforme*.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1. Hammond J. D. Essentials of Embryology for the Musculoskeletal System. In: Sarwark, J.F., Carl, R.L. (eds) Orthopaedics for the Newborn and Young Child. Springer, Cham. 2023. https://doi.org/10.1007/978-3-031-11136-5_1.
2. Schoenwolf G. C., Bleyl S. B., Braur P. R., Francis-West P. H. Larsen's human embryology. 4th ed. Philadelphia, PA: Elsevier/Churchill Livingstone; 2014.
3. Shah, Hemali BS, BA; Cotofana, Sebastian MD, PhD, PhD; Lifchez, Scott D. MD; Bialowas, Christie MD. Congenital Lower Extremity Anomaly Pathology and Reconstruction: A Review of the Literature. Plastic and Reconstructive Surgery 151(1):p 207-214, January 2023.
4. Baek G. H., Kim J. K., Chung M. S., & Lee S. K. Terminal hemimelia of the lower extremity: Absent lateral ray and a normal fibula. *International Orthopaedics*. 2008. 32. 263–267.
5. Bedoya M. A., Chauvin N. A., Jaramillo D., Davidson R., Horn B. D., & Ho-Fung V. (2015). Common patterns of congenital lower extremity shortening: Diagnosis, classification, and follow-up. *Radiographics*. 35 1191–1207.

6. Ben Shoham A., Rot C., Stern T., Krief S., Akiva A., Dadosh T., ... Zelzer E. Deposition of collagen type I onto skeletal endothelium reveals a new role for blood vessels in regulating bone morphology. *Development*. 2016. 143(21). 3933–3943.
7. Carlson B. M. *Human embryology and developmental biology* (fifth ed.). Philadelphia: Elsevier Saunders. 2014.
8. Caskey P. M., & Lester E. L. Association of fibular hemimelia and clubfoot. *Journal of Pediatric Orthopedics*. 200222(4). 522–525.
9. Hootnick D. R. Congenital fibular dystrophisms conform to embryonic arterial dysgenesis. *Anatomical Record (Hoboken)*. 2020. 303(11), 2792–2800. <https://doi.org/10.1002/ar.2438>.
10. Maes C. Signaling pathways effecting crosstalk between cartilage and adjacent tissues. *Seminars in Cell and Developmental Biology*. 2017. 62. 16–33.
11. Mustafa S. J. Histological study of fibular anlage, the embryonic tissue remnant in type II hemimelia cases. *European Scientific Journal*. 2015. 11(8). 360–368.
12. Tickle C. How the embryo makes a limb: Determination, polarity and identity. *Journal of Anatomy*. 2015. 227(4). 418–430.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7575454>